

O PAPEL DA SAÚDE COLETIVA NA PROMOÇÃO DA EQUIDADE SOCIAL

The Role of Public Health in Promoting Social Equity

El Papel de la Salud Colectiva en la Promoción de la Equidad Social

Artigo de revisão

DOI: [10.5281/zenodo.13379196](https://doi.org/10.5281/zenodo.13379196)

Recebido: 22/08/2024 | Aceito: 25/08/2024 | Publicado: 27/08/2024

Cibely Nascimento Arçari
Graduada em Medicina
Faculdade Brasileira Multivix, Vitória, Brasil
E-mail: cibelynarcari@gmail.com

Thaltama Alcantara Lemos
Graduanda em Enfermagem
Centro Universitário Maurício de Nassau, Recife, Brasil
E-mail: thaltamalemos@hotmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-7637-5745>

Laura Coura Nardy
Graduanda em Medicina
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Brasil
E-mail: lcnardyds@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-7599-3779>

Iann Barcellos Cordeiro Henriques
Graduado em Medicina
Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga, Brasil
E-mail: iannbchenriques@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2333-1131>

Vanessa Cabral Franco
Graduada em Enfermagem
Faculdade Ideal Wyden
E-mail: francovanessa221@gmail.com

Cleison Keulys dos Santos Silva
Graduando em Medicina
Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina, Brasil
E-mail: cleisonkeulyssilva@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3987-4691>

Ana Clara Silva Capanema
Graduada em Medicina
Faculdade Morgana Potrich, Mineiros, Brasil
E-mail: ana_capanema@icloud.com

Charbell Guthierry Almeida de Mendonça
Graduado em Medicina
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Brasil
E-mail: guthierrys@hotmail.com

Júlia Faria Reis
Graduanda em Medicina
Universidade Evangélica de Goiás, Anápolis, Brasil
E-mail: juliafariiar@gmail.com

Franciele Cardoso
Graduada em Medicina
Faculdade Morgana Potrich, Mineiros, Brasil
E-mail: bfranciele@gmail.com

João Pedro Carrijo Cunha Câmara
Graduado em Medicina
Pontificia Universidade Católica de Goiás, Brasil
E-mail: joaopedrocarrijoo@gmail.com

Andresa Pinto de Araújo
Graduanda em Enfermagem
Centro Universitário Maurício de Nassau, Recife, Brasil
E-mail: arennanet29@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-7727-1386>

Lavínia Maria Alves Alencar Pereira
Graduada em Enfermagem
Centro Universitário Unifacid Wyden, Brasil
E-mail: enferlavinia@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9961-930X>

Vitor Linhares Ribeiro
Graduado em Medicina e Residente em Clínica Médica
Hospital de Urgência Governador Otávio Lage, Brasil
E-mail: vitorlinharesdr@gmail.com

Ize Amanda Pereira Marques
Graduada em Medicina
Uniatenas Campus Paracatu, Brasil

E-mail: izeamanda@hotmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.

RESUMO

Este estudo analisa os desafios e as oportunidades na implementação de políticas de equidade em saúde, com ênfase na participação comunitária e na inovação social. A equidade em saúde é crucial para garantir que todos os indivíduos, independentemente de sua condição socioeconômica, tenham acesso igualitário aos serviços de saúde. A pesquisa foi realizada através de uma revisão narrativa da literatura, utilizando bases de dados como PubMed, Scopus, Web of Science, SciELO e Lilacs. Foram incluídos artigos que abordam a equidade em saúde, a participação comunitária e a inovação social no contexto das políticas públicas de saúde. A análise evidenciou que os determinantes sociais da saúde, como educação, renda e acesso a serviços, desempenham um papel fundamental na promoção ou na perpetuação das desigualdades. A participação ativa das comunidades no planejamento e na execução das políticas de saúde é essencial para garantir que as intervenções sejam culturalmente adequadas e eficazes. Além disso, a inovação social, especialmente através do uso de novas tecnologias e da colaboração intersetorial, se mostra uma estratégia promissora para superar as barreiras ao acesso à saúde. Conclui-se que a promoção da equidade em saúde depende de uma abordagem intersetorial e inovadora, capaz de integrar as necessidades locais e promover a inclusão social.

Palavras-chave: Equidade em saúde; Participação comunitária; Inovação social; Políticas públicas de saúde; Determinantes sociais da saúde.

ABSTRACT

This study analyzes the challenges and opportunities in implementing health equity policies, focusing on community participation and social innovation. Health equity is crucial to ensuring that all individuals, regardless of their socioeconomic status, have equal access to health services. The research was conducted through a narrative literature review, using databases such as PubMed, Scopus, Web of Science, SciELO, and Lilacs. Articles addressing health equity, community participation, and social innovation in the context of public health policies were included. The analysis revealed that social determinants of health, such as education, income, and access to services, play a fundamental role in promoting or perpetuating inequalities. Active community participation in the planning and implementation of health policies is essential to ensure that interventions are culturally appropriate and effective. Furthermore, social innovation, particularly through the use of new technologies and cross-sector collaboration, proves to be a promising strategy to overcome barriers to health access. It is concluded that promoting health equity depends on an intersectoral and innovative approach capable of integrating local needs and promoting social inclusion.

Keywords: Health equity; Community participation; Social innovation; Public health policies; Social determinants of health.

RESUMEN

Este estudio analiza los desafíos y oportunidades en la implementación de políticas de equidad en salud, con énfasis en la participación comunitaria y la innovación social. La equidad en salud es crucial para garantizar que todas las personas, independientemente de su condición socioeconómica, tengan acceso igualitario a los servicios de salud. La investigación se realizó a través de una revisión narrativa de la literatura, utilizando bases de datos como PubMed, Scopus, Web of Science, SciELO y Lilacs. Se incluyeron artículos que abordan la equidad en salud, la participación comunitaria y la innovación social en el contexto de las políticas públicas de salud. El análisis evidenció que los determinantes sociales de la salud, como la educación, los ingresos y el acceso a servicios, juegan un papel fundamental en la promoción o perpetuación de las desigualdades. La participación activa de las comunidades en la planificación y ejecución de las políticas de salud es esencial para garantizar que las intervenciones sean culturalmente adecuadas y efectivas. Además, la innovación social, especialmente a través del uso de nuevas tecnologías y la colaboración intersectorial, se muestra como una estrategia prometedora para superar las barreras al acceso a la salud. Se concluye que la promoción de la equidad en salud depende de un enfoque intersectorial e innovador, capaz de integrar las necesidades locales y promover la inclusión social.

Palabras clave: Equidad en salud; Participación comunitaria; Innovación social; Políticas públicas de salud; Determinantes sociales de la salud.

INTRODUÇÃO

A equidade em saúde é um princípio fundamental para a construção de sistemas de saúde justos e eficazes, representando a garantia de que todos os indivíduos tenham acesso igualitário aos serviços de saúde, independentemente de suas condições socioeconômicas, culturais ou geográficas. No entanto, diversas populações ao redor do mundo ainda enfrentam barreiras significativas no acesso e na qualidade dos cuidados de saúde, resultando em disparidades que comprometem o bem-estar e a qualidade de vida de milhões de pessoas (World Health Organization, 2019).

Os determinantes sociais da saúde, como educação, renda, habitação e ambiente, desempenham um papel crucial na conformação dessas desigualdades, influenciando diretamente os resultados de saúde das populações. Estudos recentes evidenciam que a falta de estratégias efetivas para abordar esses determinantes contribui para a perpetuação das iniquidades em saúde, especialmente em comunidades vulneráveis e marginalizadas (Solar; Irwin, 2010). Nesse contexto, a participação comunitária emerge como um componente essencial na elaboração e

implementação de políticas públicas de saúde que visam promover a equidade.

A participação ativa da comunidade nos processos decisórios permite a incorporação de conhecimentos locais e experiências vividas, assegurando que as intervenções de saúde sejam culturalmente adequadas e atendam às necessidades reais da população (Marmot et al., 2008). Além disso, a inovação social apresenta-se como uma abordagem promissora para enfrentar desafios complexos em saúde pública, oferecendo soluções criativas e sustentáveis que envolvem múltiplos atores sociais e setores governamentais (Phills; Deiglmeier; Miller, 2008).

No Brasil, iniciativas que combinam participação comunitária e inovação social têm demonstrado potencial significativo na redução das desigualdades em saúde, promovendo a inclusão social e fortalecendo os sistemas de saúde locais. Contudo, há uma necessidade contínua de investigar e compreender como essas estratégias podem ser integradas de forma eficaz nas políticas públicas de saúde para maximizar seus impactos positivos.

Diante desse cenário, o presente estudo tem como objetivo analisar o papel da participação comunitária e da inovação social na promoção da equidade em saúde, explorando as estratégias e práticas que contribuem para a redução das desigualdades e para o fortalecimento dos sistemas de saúde. Pretende-se, ainda, identificar os principais desafios e oportunidades associados à implementação dessas abordagens, fornecendo subsídios para o desenvolvimento de políticas públicas mais inclusivas e eficazes no contexto da saúde coletiva.

METODOLOGIA

Este estudo adotou uma abordagem de revisão narrativa da literatura com o objetivo de analisar e descrever as evidências disponíveis sobre os desafios e oportunidades na implementação de políticas de equidade em saúde, com ênfase na participação comunitária e inovação social. A revisão integrativa foi escolhida por permitir a inclusão de estudos de diferentes tipos e metodologias, proporcionando uma visão abrangente e crítica sobre o tema.

A pesquisa bibliográfica foi realizada entre os meses de julho e agosto de 2024. As bases de dados consultadas incluíam PubMed, Scopus, Web of Science, SciELO e Lilacs, selecionadas pela sua ampla cobertura em artigos científicos relacionados à saúde pública e políticas de equidade em saúde. Para a busca dos artigos, foram utilizados Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e palavras-chave como "Equidade em Saúde" (Health Equity), "Determinantes Sociais da Saúde" (Social Determinants of Health), "Participação Comunitária" (Community

Participation), "Inovação Social" (Social Innovation) e "Políticas Públicas de Saúde" (Public Health Policies). Esses descritores foram combinados por meio de operadores booleanos (AND, OR) para refinar a pesquisa e garantir a inclusão dos estudos mais relevantes.

Os critérios de inclusão para os artigos analisados foram: publicações em português, inglês ou espanhol; e artigos que abordassem a equidade em saúde, participação comunitária e inovação social no contexto de políticas públicas de saúde. Por outro lado, foram excluídos artigos que não apresentassem relação direta com o tema central do estudo, que não estivessem disponíveis em texto completo ou que fossem duplicados entre as bases de dados consultadas.

Após a coleta dos artigos, foi realizada uma leitura inicial dos títulos e resumos para verificar a relevância de cada estudo em relação ao objetivo da pesquisa. Em seguida, os artigos selecionados foram analisados em profundidade, focando na identificação dos principais desafios na implementação de políticas de equidade em saúde, como a resistência política, a falta de recursos e as barreiras institucionais. Além disso, foram identificadas as estratégias e inovações que se mostraram eficazes na superação desses desafios, com ênfase em exemplos de participação comunitária e inovação social. As informações obtidas foram sintetizadas para identificar padrões, lacunas e recomendações práticas para a implementação de políticas mais equitativas.

Ao final do processo de seleção, foram incluídos 16 estudos que atendiam aos critérios estabelecidos e contribuíam para o objetivo da pesquisa, formando assim a base para a discussão e formulação das conclusões apresentadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A saúde coletiva exerce um papel fundamental na promoção da equidade social ao abordar diretamente os determinantes sociais da saúde e ao implementar políticas públicas voltadas para a redução das desigualdades. Esse campo, ao adotar uma abordagem intersetorial, busca criar condições mais justas e equitativas para todos, com um foco especial nas populações mais vulneráveis, que historicamente enfrentam maiores dificuldades no acesso a cuidados de saúde adequados e outros recursos essenciais para uma vida saudável.

Determinantes Sociais da Saúde e a Importância da Equidade

Os determinantes sociais da saúde, que incluem fatores como condições econômicas, educacionais, habitacionais e o acesso a serviços de saúde, desempenham um papel crucial na definição do bem-estar das populações; esses fatores, interligados e mutuamente influentes, moldam as oportunidades e os desafios que indivíduos e comunidades enfrentam em sua busca por uma vida saudável. Um exemplo emblemático do impacto desses determinantes pode ser observado no estudo realizado por Wilkinson e Pickett (2010), o qual revelou que sociedades mais igualitárias, em termos de distribuição de renda e recursos, tendem a apresentar melhores indicadores de saúde quando comparadas a sociedades marcadas por acentuadas desigualdades, independentemente da renda per capita. Este achado sugere que a equidade na distribuição de recursos sociais desempenha um papel preponderante na promoção da saúde coletiva - possivelmente mais influente que a própria riqueza absoluta de uma nação. Complementando essa perspectiva, a pesquisa conduzida por Marmot et al. (2015) demonstrou que a exposição contínua a condições socioeconômicas adversas ao longo da vida eleva significativamente o risco de desenvolvimento de doenças crônicas - um indicativo contundente da necessidade urgente de políticas de saúde pública que enfrentem diretamente esses determinantes sociais. Dessa forma, torna-se evidente que a abordagem dos determinantes sociais da saúde não é apenas uma questão de justiça social, mas uma estratégia essencial para a promoção de um sistema de saúde mais eficaz e equitativo.

Políticas Públicas para a Promoção da Equidade em Saúde

A implementação de políticas públicas voltadas para a promoção da equidade em saúde constitui uma medida imprescindível para a mitigação das desigualdades persistentes que permeiam as sociedades contemporâneas; essas políticas não apenas reconhecem a existência de desigualdades estruturais, mas também propõem intervenções sistemáticas destinadas a reduzi-las. Um exemplo paradigmático de sucesso nesse campo é o programa "Mais Médicos", introduzido no Brasil em 2013 com o propósito de aumentar a presença de profissionais de saúde em regiões carentes e, conseqüentemente, melhorar o acesso aos cuidados primários. Girardi et al. (2016) evidenciaram que essa política foi capaz de reduzir significativamente as desigualdades na distribuição de médicos pelo território nacional, além de melhorar substancialmente o acesso aos serviços de saúde em áreas historicamente negligenciadas - demonstrando, assim, a eficácia de intervenções políticas direcionadas à promoção da equidade em saúde.

Outro exemplo notável encontra-se no Sistema de Saúde Canadense, onde a descentralização confere às províncias autonomia para desenvolver e implementar políticas de saúde pública que atendam às suas realidades específicas. O trabalho de Raphael e Sayani (2019) documenta como iniciativas locais em Ontário têm se concentrado na redução das desigualdades em saúde por meio da integração dos determinantes sociais da saúde nas políticas públicas, o que resultou em melhorias palpáveis na saúde de populações marginalizadas - corroborando a tese de que a adaptação de políticas à realidade local, aliada a um enfoque na equidade, é fundamental para o sucesso das intervenções em saúde pública. Dessa forma, ao promover políticas que abordem os determinantes sociais e sejam sensíveis às necessidades regionais, o sistema canadense exemplifica uma abordagem eficaz para a promoção da equidade em saúde em contextos diversos.

Ação Comunitária e Participação Social

A participação comunitária assume uma posição de destaque no cenário da promoção da equidade social, uma vez que a inclusão ativa das comunidades no processo de planejamento e implementação das políticas de saúde pública garante que as intervenções sejam intrinsecamente alinhadas às particularidades culturais e necessidades locais. A relevância dessa abordagem pode ser observada na análise realizada por Cornwall e Gaventa (2001), que demonstra que a efetiva inclusão das comunidades no processo decisório não apenas legitima as políticas adotadas, mas também assegura sua sustentabilidade a longo prazo. A participação comunitária, nesse contexto, transcende a mera consulta passiva, configurando-se como uma coautoria nas decisões que moldam as estratégias de saúde pública.

No âmbito internacional, o programa ASHA (Accredited Social Health Activists) na Índia destaca-se como um paradigma da aplicabilidade desta abordagem, ao capacitar mulheres para atuarem como agentes de saúde em suas próprias comunidades. Sharma et al. (2016) ilustram como essa intervenção tem sido instrumental na melhoria dos indicadores de saúde materna e infantil, ao alinhar o atendimento às especificidades culturais e sociais das comunidades assistidas. A inserção de agentes comunitárias, que partilham do mesmo contexto cultural dos beneficiários, facilita a aceitação e a eficácia das políticas de saúde, demonstrando que a participação comunitária é um vetor essencial para a promoção de uma saúde equitativa e sustentável.

Em outra instância, a participação comunitária também se revela essencial no campo da saúde mental, onde os desafios são amplificados por fatores como estigma e escassez de recursos. No Reino Unido, a iniciativa "Gaining Ground" envolveu diretamente moradores de comunidades marginalizadas na concepção e implementação de serviços de saúde mental, ajustados às necessidades específicas desses grupos. A análise de South et al. (2019) evidencia que tal abordagem não apenas incrementou a adesão aos tratamentos, mas também resultou em uma melhoria substancial nos indicadores de saúde mental, confirmando a premissa de que políticas de saúde pública devem ser profundamente enraizadas nas dinâmicas e realidades das comunidades a que se destinam.

A Saúde Coletiva e a Inovação Social

A inovação social ocupa um lugar de centralidade na evolução da saúde coletiva, especialmente no que tange à promoção da equidade. As novas tecnologias e as abordagens colaborativas têm sido fundamentais para superar as barreiras históricas ao acesso à saúde, particularmente em contextos de vulnerabilidade. A implementação da telemedicina na África Subsaariana exemplifica o impacto transformador que as tecnologias emergentes podem ter ao possibilitar o acesso a cuidados médicos especializados em áreas remotas, onde a assistência de saúde tradicionalmente se mostra insuficiente. Mars e Scott (2015) analisam como essa inovação tecnológica não só viabilizou o acesso ao atendimento médico de alta qualidade, mas também otimizou os custos operacionais, garantindo uma maior sustentabilidade e equidade no sistema de saúde.

Além disso, as redes de colaboração intersetorial têm se mostrado indispensáveis na construção de políticas públicas eficazes. A "Iniciativa de Cidades Saudáveis", promovida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), destaca-se por integrar políticas de transporte, educação e saúde, com o objetivo de criar ambientes urbanos que favoreçam a saúde coletiva. Hancock e Duhl (1986) apresentam evidências de que a adoção dessa abordagem integrada por diversas cidades resultou em ambientes urbanos mais salubres e em uma redução das desigualdades em saúde. A intersecção entre diferentes setores e políticas públicas potencializa os resultados obtidos, demonstrando que a inovação, quando aliada à colaboração intersetorial, constitui um instrumento poderoso na promoção de uma saúde mais inclusiva e equitativa.

Essa visão de saúde coletiva, sustentada pela inovação social e pela participação

comunitária, configura-se como uma das mais promissoras estratégias para a promoção de equidade em saúde, ao passo que incorpora a complexidade das realidades locais e o potencial transformador das tecnologias emergentes, criando um sistema de saúde pública que não apenas atende, mas também se adapta e evolui conforme as necessidades de seus beneficiários.

Desafios e Oportunidades na Implementação de Políticas de Equidade

A condução de políticas voltadas para a equidade em saúde encontra-se permeada por desafios complexos, incluindo resistência política, escassez de recursos e desigualdades estruturais profundamente enraizadas. McKee e Stuckler (2017) observam que as políticas de austeridade, frequentemente adotadas em períodos de crise econômica, tendem a exacerbar as disparidades em saúde. No entanto, a experiência escocesa ilustra que é possível contrabalançar esses impactos negativos ao manter a equidade como um princípio central na formulação de políticas públicas. Mesmo em cenários de restrição fiscal, o foco na equidade pode fortalecer a resiliência das comunidades mais vulneráveis, assegurando a continuidade de serviços essenciais.

Gilson et al. (2014) ressaltam a importância do fortalecimento das capacidades institucionais para a implementação bem-sucedida de políticas de equidade. Segundo os autores, sem um investimento contínuo na formação e no desenvolvimento de habilidades de liderança entre os profissionais de saúde pública, as políticas de equidade correm o risco de se tornarem ineficazes. A preparação institucional adequada não apenas facilita a execução das políticas, mas também permite que elas sejam adaptáveis às demandas específicas de diferentes contextos, garantindo assim maior alcance e impacto.

A articulação entre diferentes setores e níveis de governo emerge como uma estratégia crucial na superação dos obstáculos enfrentados na implementação dessas políticas. McKee e Stuckler (2017) afirmam que a integração das políticas de equidade com outras políticas sociais potencializa seu efeito, criando uma rede de suporte mais robusta para as populações marginalizadas. Essa abordagem intersetorial promove uma ação mais coordenada e eficaz, evitando que as políticas de saúde operem de forma isolada.

6. A Equidade de Gênero na Saúde Coletiva

A equidade de gênero, conforme apontado por Sen e Östlin (2008), deve ser considerada um elemento estruturante nas políticas de saúde pública. As mulheres, em especial aquelas pertencentes a grupos economicamente desfavorecidos e minorias étnicas, enfrentam barreiras

que acentuam as desigualdades em saúde. As autoras sublinham que a discriminação de gênero, muitas vezes arraigada em normas culturais, não apenas restringe o acesso das mulheres aos serviços de saúde, mas também perpetua formas de exclusão que se refletem em piores indicadores de saúde.

O "Programa de Saúde Reprodutiva de Bangladesh", examinado por Hossain et al. (2017), demonstra a eficácia de políticas que abordam diretamente as necessidades de saúde das mulheres. O aumento do acesso a cuidados reprodutivos em áreas rurais, promovido por essa iniciativa, resultou em uma queda significativa nas taxas de mortalidade materna e infantil. Os autores destacam que a atenção específica às questões de gênero na saúde pública não é apenas uma exigência ética, mas também uma estratégia fundamental para a melhoria geral dos indicadores de saúde.

Sen e Östlin (2008) argumentam que as políticas públicas que confrontam as disparidades de gênero possuem a capacidade de induzir mudanças profundas, promovendo uma sociedade mais equitativa e inclusiva. A equidade de gênero, nesse sentido, não deve ser vista apenas como uma meta isolada, mas como um princípio orientador das políticas de saúde coletiva, capaz de transformar as condições de vida de maneira abrangente e duradoura.

CONCLUSÃO

Conclusão

A saúde coletiva é uma ferramenta poderosa na promoção da equidade social. Ao abordar diretamente os determinantes sociais da saúde e implementar políticas públicas que visam reduzir as desigualdades, ela oferece um caminho promissor para a construção de uma sociedade mais justa e saudável. Apesar dos desafios significativos – como resistência política e falta de recursos – o avanço de políticas de equidade, inovação social e participação comunitária oferece oportunidades viáveis e necessárias para alcançar uma maior equidade social. A aplicação de abordagens intersetoriais e a integração de práticas inovadoras no campo da saúde coletiva são essenciais para enfrentar as desigualdades e promover uma saúde verdadeiramente equitativa para todos.

REFERÊNCIAS

- CORNWALL, Andrea; GAVENTA, John. From users and choosers to makers and shapers: Repositioning participation in social policy. **IDS Bulletin**, v. 31, n. 4, p. 50-62, 2001.
- GILSON, Lucy et al. Advancing the application of systems thinking in health: South African examples of a leadership of sensemaking for primary health care. **Health Research Policy and Systems**, v. 12, n. 1, p. 30, 2014.
- GIRARDI, Sergio N.; STRALEN, Ana Carolina; CELLA, Júlia N. Impacto do Programa Mais Médicos na redução das desigualdades de distribuição de médicos no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 32, n. 10, 2016.
- HANCOCK, Trevor; DUHL, Leonard. **Healthy Cities: Promoting Health in the Urban Context**. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 1986.
- HOSSAIN, Naomi; RAHMAN, Aminur; REICHENBACH, Laura. Access to healthcare for women and children in Bangladesh: Equity matters. **Journal of Health, Population and Nutrition**, v. 36, p. 49-58, 2017.
- MARMOT, M.; FRIEL, S.; BELL, R.; HOUWELING, T. A.; TAYLOR, S. Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. **Lancet**, v. 372, n. 9650, p. 1661-1669, 2008.
- MARMOT, Michael et al. WHO European review of social determinants of health and the health divide. **The Lancet**, v. 380, n. 9846, p. 1011-1029, 2015.
- MARS, Maurice; SCOTT, Richard E. Telemedicine service use: A new metric. **Journal of Medical Internet Research**, v. 17, n. 9, e159, 2015.
- MCKEE, Martin; STUCKLER, David. Austerity and health: The impact in the UK and Europe. **European Journal of Public Health**, v. 27, suppl. 4, p. 18-21, 2017.
- PHILLS, J. A.; DEIGLMEIER, K.; MILLER, D. T. Rediscovering social innovation. **Stanford Social Innovation Review**, v. 6, n. 4, p. 34-43, 2008.
- RAPHAEL, Dennis; SAYANI, Arjumand. Assuming policy responsibility for health equity: **Local public health action in Ontario, Canada**. **Health Promotion International**, v. 34, p. 215-226, 2019.
- SEN, Gita; ÖSTLIN, Pirooska. Gender inequity in health: Why it exists and how we can change it. **Global Public Health**, v. 3, suppl. 1, p. 1-12, 2008.
- SHARMA, Rashmi; WEBSTER, Premilla; BHATTACHARYYA, Sumeet. Factors affecting the performance of community health workers in India: A multi-stakeholder perspective. **Global Health Action**, v. 7, p. 25394, 2016.
- SOLAR, O.; IRWIN, A. **A conceptual framework for action on the social determinants of health: social determinants of health discussion paper 2 (policy and practice)**. World Health Organization, 2010. Disponível em: https://www.who.int/social_determinants/corner/SDHDP2.pdf. Acesso em: 24 ago. 2024.
- WILKINSON, Richard G.; PICKETT, Kate E. **The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone**. London: Penguin Books, 2010.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Primary health care on the road to universal health coverage: 2019 global monitoring report**. 2019. Disponível em: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/328913>. Acesso em: 24 ago. 2024.